

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*VIBURNUM OPULUS L.*), ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хомидов М.Х., Эгамбердиев Ш. Б.

Род калина (*Viburnum L.*) относится к семейству жимолостных, одному из относительно поздно возникших семейств покрытосемянных растений. В настоящее время систематики насчитывают в семействе более 400 видов, объединяемых в 14 родов. Большинство представителей семейства растет в умеренных широтах Европы, Азии, Северной Америки, но есть виды, приуроченные к более теплым областям — субтропическим и тропическим зонам Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. Виды калины во флоре Центральной Азии естественно не встречаются.

Наибольшую хозяйственную роль играет калина обыкновенная (*Viburnum opulus L.*), так как имеет обширнейший ареал, занимающий большую часть территории лесной зоны СНГ. Этот вид, как ценный декоративный и лекарственный кустарник, был интродуцирован в Узбекистан в 60-х годах прошлого века. В условиях интродукции калина обыкновенная хорошо акклиматизировалась и ежегодно плодоносит. В природе она растет в виде небольшого раскидистого дерева или крупного куста высотой 3—4 м. В лучших условиях местопроизрастания ее высота может достигать 6—7 м. У растений, расположенных под пологом древостоев, размеры значительно скромнее.

Калина обыкновенная — быстрорастущий кустарник. Годичный прирост даже у боковых побегов достигает 30—40 см. Доживает до 50-летнего возраста. Корневая система обычно состоит из длинного стержневого корня и многочисленных боковых. Молодые побеги зеленые, ветви голые, ребристые или гладкие, с серовато-зеленой корой, которая у некоторых особей имеет слабый красноватый оттенок. На старых ветвях и на стволиках кора серовато-бурая, к старости растрескивается.

Древесина ядровая, твердая, плотная. Заболонь белая, ядро желтовато-красноватое, редко темно-бурое. Древесина имеет неприятный

запах. Почki яйцевидные, иногда с заостренной верхушкой, красновато-зеленые, с двумя чешуями. Разверзание почек наблюдается с конца апреля до середины мая.

В общем очертании листа широкояйцевидные или округлые, чаще трехлопастные, на некоторых кустах изредка встречаются и пятилопастные. Длина до 10 см, ширина до 8 см (на порослевых побегах листья иногда имеют большие размеры). Листорасположение супротивное. Основание листовой пластинки чаще округлое, иногда клиновидное или усеченное; реже встречаются листья с неглубоко сердцевидным основанием. От черешка отходят три главных жилки, которые разветвляются в лопасти. Средняя лопасть с параллельными сторонами имеет почти четырехугольную форму. У основания она несколько сужена, а вверху крупнозубчатая. Концы всех лопастей острые или оттянуты в короткое остроконечие.

Боковые лопасти имеют яйцевидную форму (иногда с такой формой встречаются и в середине лопасти) и крупнозубчатый с наружной стороны край. Зубцы неправильной формы, заостренные. Встречаются листья с цельнокрайними лопастями. Листовая пластинка сверху голая, темно-зеленая, с нижней стороны более светлая от серого густого и мягкого бархатистого опушения. Есть экземпляры со слегка опушенными и даже голыми снизу листьями. В последнем случае волоски располагаются в виде бородок только в углах жилок.

Черешки листьев короткие, длиной 1—2 см, бороздчатые, с 2—4 дисковидными железками и 2 приросшими нитевидными прилистниками. Осенняя окраска листьев очень разнообразна: от оранжево-красной до пурпурной. Начало осеннего раскрашивания — вторая-третья декады сентября, начало опадения листьев — конец сентября — середина октября.

Рис.1. Цветение калины обыкновенной

Особенно интересны соцветия у калины. У калины обыкновенной стерильные цветки белые, плоские, 1—2,5 см в поперечнике, с пятью неровными обратнойцевидными долями венчика, сидят на цветоножках длиной 1—2 см и располагаются только по периферии соцветия. Обоеполые цветки сидячие, белые или розовато-белые, коротко колокольчатые, до 0,5 см в поперечнике. Несросшиеся части лепестков (лопасти) широкие, в 1,5 раза длиннее трубочки венчика. Тычинки с желтыми пыльниками, тычиночные нити в 1,5 раза длиннее трубочки венчика и поэтому выступают из цветка. Завязь нижняя, цилиндрическая, трехгнездная, хотя, как и у всех остальных видов, развивается только одно гнездо. Цветки собраны в рыхлую зонтиковидную метелку, состоящую из 6—8 лучей и достигающую 5—10 см в диаметре. Длина цветоноса от 2,5 до 5 см. Все части соцветия обычно покрыты мелкими железками, иногда голые.

Поэтому опыление калины обыкновенной происходит с помощью насекомых. Для привлечения жучков, бабочек и пчел по краям соцветий калины образовались яркие белые стерильные (бесполое) цветки.

Калина — ценный медонос. Пчелы собирают с ее цветков нектар и пыльцу. С 1 га зарослей калины обыкновенной они собирают до 30 кг душистого меда. Особенно важно то, что калина зацветает рано и позволяет собирать нектар в тот период, когда большинство нектароносных растений еще не цветет.

Рис.2. Плоды калины обыкновенной

Плод — красная или черная ягодообразная костянка с крупным семенем. Плод почти шаровидный или широкоэллипсоидальный (синкарпная костянка), ярко-красный, с желтоватой мякотью, до 8—10 мм в поперечнике. Косточка округлая или широкояйцевидная, розовато-коричневая, с заостренной верхушкой и неровной боковой поверхностью,

7—9 мм длины. Цветет калина обыкновенная в мае — июне, а плоды созревают в сентябре и висят на кустах до выпадения снега, а иногда и значительно дольше. Плоды калины обыкновенной съедобны, богаты витаминами.

В естественных лесах России произрастает 5 форм калины обыкновенной, которые могут быть использованы в озеленении и в ландшафтном дизайне.

1. Карликовая форма. Характеризуется небольшими размерами самого растения, мелкими листьями и густой компактной кроной.

2. Пушистая форма. Отличается от других форм калины по листьям. Сверху они такие же голые и темно-зеленые, как и у других форм, а снизу серовато-зеленые из-за густого опушения.

3. Пестрая форма. Листья у растений этой формы имеют декоративный вид из-за их бело-пестрой раскраски.

4. Стерильная форма. Самая декоративная форма. Ее соцветия состоят из одних белых стерильных цветков и имеют шаровидную форму. Стерильная форма калины не имеет плодов и размножается лишь вегетативным способом. Последнее обстоятельство препятствует ее широкому расселению в естественных условиях. Выведенный из этой формы сорт получил название «бульденеж» — снежный шар.

5. Желтоплодная форма. Кустарник, отличающийся от других форм калины обыкновенной золотисто-желтой окраской плодов.

Калина обыкновенная холодостойка. Она хорошо растет и плодоносит почти на самой северной границе леса. В обычных условиях не страдает от заморозков и сильных морозов. По отношению к свету за калиной обыкновенной укрепилась репутация теневыносливой породы. Калина довольно успешно растет под густым пологом лиственных и смешанных древостоев. На открытых местах кусты калины плодоносят более обильно и почти ежегодно. В условиях Узбекистана не страдает от аномальных зимних температур.

Калина довольно требовательна к богатству и особенно увлажнению почвы. Она принимает значительное участие в сложении подлеска

широколиственных и мелколиственных лесов в долинах рек и на других пониженных элементах рельефа. Растет на лугах, затопляемых в половодье. Встречается она и в более сухих условиях — в дубняках, но растет там она небольшим кустом. Калина удовлетворительно переносит засоление почвы. Растет на мергелях и почвах, подстилаемых меловыми отложениями. Калина обыкновенная переносит запыленность и загазованность воздуха и поэтому ее можно разводить на улицах городов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердиев Э.Т. Манзарали дендрология (дарслик).—Тошкент, ЎЗР ФА Асосий кутубхонаси босмахонаси, 2022. – 484 б.
2. Бердиев Э.Т., Хомидов М.Х. Итоги интродукции калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе//Academic Research in Educational Sciences, Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 4, Issue 5, 2023. –P.715-721.
3. Mashrapov K. T., Khamidov M.Kh. Breeding of common cranberry tree (*Viburnum opulus*) in Uzbekistan // International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, Volume 4, 2019. –P. 156-161.
4. Аманбаева Ш. ЎЗБЕКИСТОНГА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН МАНЗАРАЛИ
ҲИНД НАСТАРИНИ БУТАСИНИНГ БИОЭКОЛОГИЯСИ //ЖУРНАЛ АГРО
ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
5. Egamberdiev S. et al. Determination of substrate composition, light, and temperature for interior plant growth //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03015.
6. Zaripbayevich X. M., O'Gli X. S. A., O'G'Li E. S. B. ZAMIKULKAS ZAMIIFOLIA
(ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA (G. LODD.) O 'SIMLIGINING SISTEMATIKASI VA
BIOEKOLOGIK KO 'RSATKICHLARI //Science and innovation. – 2022. – №. Special

Issue. – С. 237-244.

7. Бердиев Э. Т., Эгамбердиев Ш. Б. АРИД МИНТАҚАДА
ИНТЕРЬЕРЛАРНИ

КЎКАЛАМЗОРЛАШ-ТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МАНЗАРАЛИ
ЎСИМЛИКЛАР

АССОРТИМЕНТИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.

8. Асадуллаева Д. А., Зульбухарова А. А. КАК ОТЛИЧИТЬ БИОТУ
ВОСТОЧНУЮ ОТ

КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕНОВОГО? //EUROPEAN RESEARCH. – 2021. –
С. 31-35.

9. Бердиев Э., Аманбаева Ш., Эгамбердиев Ш. РАЗВИТИЯ
КОМНАТНОГО

ЦВЕТОВОДСТВА //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.